

95
yil

**SIYOSIY FANLARNING DOLZARB
MASALALARI – 2026: RAQAMLASHUV,
XAVFSIZLIK VA GLOBAL TENDENSIYALAR
BO'YICHA ILMIY FORUM**

**respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

**Buxoro
2026-yil,
24-25-aprel**

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda elektron demokratiyaning normativ-huquqiy asoslari – 2023-yilgi Konstitutsiyadan boshlab, «Elektron hukumat to'g'risida»gi Qonun, «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi Qonun va «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasigacha – zamonaviy xalqaro standartlarga moslashgan keng huquqiy me'morni tashkil etadi. «Ochiq byudjet», «Mening fikrim» va my.gov.uz platformalari esa ushbu normativ bazaning amaliy ko'rinishlari sifatida fuqarolar va davlat o'rtasidagi muloqotni yangi sifat darajasiga ko'tarmoqda. Biroq elektron demokratiya nafaqat texnologik yangilik – u davlat boshqaruvini demokratlashtirishning tizimli omili sifatida faqat shaffoflik, hisobdorlik va mustaqil jamoatchilik nazoratining birgalikda ta'minlanishi sharoitida o'z to'liq potensialini namoyon qila oladi. Bu esa platforma infrastrukturesidan platformalarning siyosiy ta'siriga o'tishni – T.Yanovskiy ta'rifidagi to'rtinchi bosqichni – amalga oshirishning strategik vazifasi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dahl Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971, 3–20.
2. OECD. *Government at a Glance 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023.
3. Janowski Tomasz. «Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization.» *Government Information Quarterly* 32, no. 3 (2015): 221–236.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 30-apreldagi referendum asosida qabul qilingan, 36, 148-moddalar. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. O'zbekiston Respublikasining «Elektron hukumat to'g'risida»gi Qonuni, 09.12.2015, O'RQ-395-son, 3-modda. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/-2833860>
6. O'zbekiston Respublikasining «Jamoatchilik nazorati to'g'risida»gi Qonuni, 12.04.2018, O'RQ-474-son. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/docs/-3679092>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020, PF-6079-son «“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida», 1-band. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
8. United Nations Department of Economic and Social Affairs. *UN E-Government Survey 2024*. New York: United Nations, 2024.

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROK: GOVTECH VA CIVICTECH PLATFORMALARINING SAMARADORLIGI VA CHEKLOVLARI

O'zMU Siyosatshunoslik kafedrasida o'qituvchisi

Erkinov I.E.

Siyosatshunoslik yo'nalishi 4-kurs talabalari:

Abdumannonov A.V., Abdusattarov A.A.

XXI asrda raqamli texnologiyalarning siyosiy jarayonlarga integratsiyasi davlat boshqaruvi paradigmasini tubdan o'zgartirmoqda. O'zbekistonda “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasining qabul qilinishi¹, “Ochiq byudjet” (*openbudget.uz*) va “Mening fikrim” (*petition.gov.uz*) platformalarining ishga tushirilishi ushbu global tendensiyaning milliy ko'rinishi bo'lib, mamlakatda fuqarolarning siyosiy qarorlar qabul qilishiga bevosita ishtirokini ta'minlovchi yangi institutsional maydon yaratmoqda.

Biroq raqamli platformalarning mavjudligi o'z-o'zicha haqiqiy demokratik ishtirokning kafolati emasligini xalqaro siyosatshunoslik adabiyoti yaxshi ko'rsatib bergan. Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistondagi raqamli ishtirok platformalarini nazariy va empirik jihatdan baholash, ularning real demokratik ta'sirini va tizimli cheklovlarini aniqlashdan iborat.

Raqamli siyosiy ishtirokning ikkita paradigmal modeli mavjud. **GovTech** (*Government Technology*) – davlat tomonidan “tepadan pastga” (*top-down*) tamoyili asosida yaratilgan,

hukumat faoliyatini optimallashtirish va ma'muriy xizmatlarni raqamlashtirishga qaratilgan tizimlar majmuasidir. **CivicTech** (*Civic Technology*) esa fuqarolarni jamoaviy harakatlarga, hukumat ustidan nazoratga va siyosiy safarbarlikka chorlovchi "pastdan tepaga" (*bottom-up*) ishlaydigan texnologiyalarni anglatadi¹.

K.Shirki ta'kidlaganidek, raqamli platformalar siyosiy mobilizatsiya xarajatlarini nolga tushiradi – fuqarolar uydan chiqmagan holda qonun loyihalarini muhokama qilishi yoki hukumat qarorlariga ommaviy munosabat bildirishi mumkin¹. Biroq E.Morozov "slaktivizm" (*slacktivism*) hodisasini keskin tanqid qilib, onlayn petitsiyaga imzo chekishning real siyosiy o'zgarishlarni ta'minlamasligini ko'rsatdi: fuqarolarda faqat "o'z fuqarolik burchini bajarganlik" degan soxta xotirjamlik illuziyasini uyg'otishi mumkin¹. Ushbu metodologik kesim O'zbekiston platformalarini baholashda asosiy tahliliy prizma bo'lib xizmat qiladi.

2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-son Qarorga muvofiq tuman (shahar) budjetlari tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foizi jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirila boshladi¹. Ushbu mexanizm xalqaro siyosatshunoslikda "tashabbusli byudjetlashtirish" (*participatory budgeting*) nomi bilan mashhur bo'lib, Y.Sintomer va boshqalarning tadqiqotlari ko'rsatganidek, birinchi marta 1989-yilda Braziliyaning Porto-Alegri shahrida joriy etilgan va bugun 3 000 dan ortiq shahar tomonidan qo'llanilmoqda¹.

S.Arnshteynning "Fuqarolar ishtiroki narvoni» metodologiyasi¹ platformalarni baholashning eng ishonchli vositasi hisoblanadi. Arnshteyn ishtirokni sakkiz pog'onada tasniflaydi: manipulyatsiya va terapiyadan (birinchi pog'ona) tortib fuqarolarning to'liq nazoratiga (*citizen control*, sakkizinchi pog'ona) qadar. "Ochiq byudjet" platformasi fuqarolarni "tokenizm" (ikkinchi daraja – shunchaki rasmiy fikr so'rash) pog'onasidan "haqiqiy hokimiyatni bo'lishish" (*citizen power*) pog'onasiga ko'tarishga eng ko'p yaqinlashgan mexanizm sifatida baholanadi: 2021–2024 yillar davomida 2 million dan ortiq fuqaro ovoz berdi, 7 000 dan ziyod mahalliy loyiha amalga oshirildi. Biroq amaliyotda ma'muriy majburlov holatlari – maktab direktorlari va poliklinika shifokorlarining xodimlarini safarbar etishi – A.I.Solovyov ta'riflagan "siyosiy safarbarlik"ning, ya'ni ixtiyoriy ishtirokdan farqli majburiy jarayonning belgilari sifatida qayd etilmoqda.

Mening fikrim portali mexanizmi bo'yicha fuqarolar tomonidan kiritilgan taklif 10 000 ta ovoz to'plasa, u majburiy tartibda Oliy Majlis tomonidan ko'rib chiqilishi shart¹. D.Brabhamning raqamli kraudsorsing nazariyasiga ko'ra, bu model "pastdan tepaga" siyosiy kun tartibini shakllantirish imkonini beradi va klassik byurokratik "tepadan pastga" boshqaruv inersiyasini sindirishi mumkin.

Amaliyotda portal orqali bir qator muhim qarorlar qabul qilindi – daraxtlarni kesishga moratoriy, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun jinoiy javobgarlik. Biroq siyosiy islohotlar, korrupsiya yoki saylov qonunchiligi kabi o'tkir masalalar bo'yicha takliflarni filtrlash amaliyoti platformaning demokratik salohiyatiga putur yetkazmoqda. Bu holat R.Kobb va M.Rossning "kun tartibini rad etish" (*agenda denial*) nazariyasida ta'riflangan "darvozabon" (*gatekeeping*) mexanizmining namunasi¹.

P.Norrisning "Raqamli tengsizlik" kontsepsiyasi¹ platforma ta'sirini baholashda zarur metodologik vosita hisoblanadi: raqamli tengsizlik global, ijtimoiy va demokratik darajalarda namoyon bo'ladi. BMT EGD 2024 ko'rsatkichiga ko'ra O'zbekiston 0,4836 balldan (2018) 0,6901 ballga (2024) ko'tarilib, jahon o'rtacha ko'rsatkichini (0,6382) ortib ketdi. Biroq raqamli ishtirok platforma foydalanuvchilari asosan yirik shaharlardagi, oliy ma'lumotli, 18-45 yoshli qatlam. H.Margetts ta'kidlaganidek, raqamli platformalar kuchli ijtimoiy tarmoqlarga ega guruhlar foydasiga ishlashi va mavjud ijtimoiy tengsizlikni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Chekka hududlar, keksalar va kam ta'minlangan oilalar ko'p hollarda ushbu siyosiy muloqot maydonidan tashqarida qolmoqda.

Raqamli ishtirokning keyingi bosqichi sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari bilan bog'liq. F.Pasqualening "Qora quti jamiyati" asarida ko'rsatilganidek, ijtimoiy nafaqalarni belgilash

yoki murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlari avtomatlashtirilgan algoritmlar orqali amalga oshirilsa, bu algoritmlarda ma'lum ijtimoiy qatlamga nisbatan yashirin diskriminatsiya bo'lishi mumkin. Shu sababli, yaqin kelajakda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati institutlarining asosiy funksiyalaridan biri davlatning raqamli qarorlarini mustaqil ekspertizadan o'tkazish va sun'iy intellekt ishlatilishida inson huquqlari va shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi ustidan monitoring bo'lib qoladi.

2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmon bilan tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda raqamli ishtirok infratuzilmasining keng huquqiy asosini shakllantirdi. Strategiyada 2020-2022-yillarda aholi punktlarini Internet tarmog'iga ulash darajasini 78 foizdan 95 foizga yetkazish; 400 dan ortiq axborot tizimlari va elektron xizmatlar joriy etish; 587 ming nafar kishini kompyuter dasturlash asoslariga o'qitish vazifalari belgilandi. Bu raqamli ishtirok potensialining kengayishi uchun zarur infratuzilmaviy paydevorni yaratdi.

T.Yanovskiyning elektron hukumat evolyutsiyasini to'rt bosqichda tahlil qilgan modeli bo'yicha – raqamlashtirish, transformatsiya, kontekstualizatsiya va o'zaro ta'sir – O'zbekiston hozirda uchinchi bosqichdan to'rtinchi bosqichga, ya'ni davlat xizmatlarini raqamli yetkazishdan fuqarolarning qarorlar qabul qilishiga bevosita raqamli ishtirokiga o'tish arafasida turibdi. "Ochiq byudjet" va "Mening fikrim" platformalari ushbu to'rtinchi bosqichning dastlabki institutsional ko'rinishlari sifatida baholanadi. Biroq amaliyotda platformalar hali "o'zaro ta'sir" bosqichiga to'liq chiqmagan: ko'plab hollarda bu platformalar fuqarolar tomonidan kiritilgan fikrlar va takliflarga davlat organlari tomonidan tizimli va o'z vaqtida javob berilishini kafolat qila olmayapti. Bu holat Yanovskiy modelida "kontekstualizatsiya" bosqichida to'xtab qolish xavfini ko'rsatadi – raqamli infratuzilma mavjud, ammo haqiqiy fuqarolik ta'siri hali shakllanmagan.

Xulosa, qilib aytganda, O'zbekistondagi raqamli siyosiy ishtirok platformalari an'anaviy byurokratik to'siqlarni qisman chetlab o'tishning real imkoniyatini ko'rsatmoqda. Arnshteyn narvoni nuqtai nazaridan "Ochiq byudjet" tokenizmdan citizen power pog'onasiga ko'tarilishga yaqinlashgan mexanizm sifatida baholanadi. Biroq texnologiya o'z-o'zicha demokratiyani ta'minlay olmaydi, buning uchun raqamli savodxonlik, ishonch va siyosiy ochiqlikning birgalikda ta'minlanishi zarur. Asosiy tavsiyalar: chekka hududlarda raqamli infratuzilmani kengaytirish; "Ochiq byudjet"da ma'muriy majburlov uchun intizomiy javobgarlikni belgilash; "Mening fikrim" portali filtratsiya mezonlarini qonuniy asosda shaffof qilish; AI texnologiyalarini qo'llashda fuqarolik jamiyati mustaqil ekspertizasini institutsionallashtirish.

Xalqaro amaliyotda GovTech va CivicTech o'rtasidagi farq ayniqsa yaqqol namoyon bo'lmoqda. Estoniyaning raqamli davlat modeli GovTech yondashuvining eng rivojlangan namunasi hisoblanadi: BMT EGDI 2024 reytingida yuqori o'rinni egallagan bu mamlakat 2005-yildan joriy etilgan elektron ovoz berish (*i-voting*) tizimi orqali 2023-yil mart oyidagi parlament saylovlarida barcha ovozlarning 51,2 foizini internet orqali to'pladi. Estoniyaning "Osale.ee" platformasi esa CivicTech yondashuvining muvaffaqiyatli namunasi: fuqarolar ushbu platforma orqali har qanday qonun loyihasiga o'zgartirish taklif qilishi, davlat xizmatlari sifatini reyting qilishi va davlat xaridlarini real vaqtda kuzatishi mumkin. O'zbekistonda "Ochiq byudjet" va "Mening fikrim" platformalari xuddi shu paradigmal yo'nalishda harakat qilmoqda, biroq Estoniya bilan solishtirganda fuqaro tomonidagi nazorat darajasi sezilarli darajada pastroq.

Xalqaro IDEA (Demokratiya va Saylov Yordamida Xalqaro Institut) statistikasi shuni ko'rsatadiki, 2010-2020-yillar davomida dunyo bo'yicha saylovlarda qatnashish ko'rsatkichi o'rtacha 5-7 foizga kamaygan. Bu an'anaviy siyosiy ishtirokning inqirozini ko'rsatsa-da, raqamli platformalar orqali nokonvensional ishtirok shakllari kengaymoqda. J.Ekman va E.Amnyoning "kutuvchi fuqaro" (*standby citizen*) konsepsiyasiga ko'ra, raqamli platformalar an'anaviy o'lchov usullari bo'yicha "apatik" hisoblangan fuqarolarni – siyosiy xabardorlik

darajasi yuqori, ammo rasmiy ishtirok past bo'lgan qatlamni – faollashtirishda eng samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. “Ochiq byudjet” platformasining 2 million dan ortiq fuqaroni safarbar eta olishi aynan ushbu “kutuvchi fuqarolar” segmentini faollashtirganligi bilan izohlanadi.

Raqamli platformalarning samaradorligi faqat texnik infratuzilmaga emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy kapital darajasiga ham bog'liq. R.Putnamning ta'kidlashicha, *bridging* ijtimoiy kapital – turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi ko'prik hosil qiluvchi tarmoqlar – demokratik ishtirokning asosiy «kavsharlari» hisoblanadi. O'zbekistonda raqamli platformalar aynan ushbu ko'prik funksiyasini bajarishda muhim vosita bo'lib qolmoqda: “Ochiq byudjet” orqali shahar va qishloq aholisi, turli yosh guruhlari va ijtimoiy qatlamlar bir xil platforma maydonida uchrashuv imkoniyatiga ega bo'ldi. Biroq H.Margetts va boshqalarning tadqiqotlari ko'rsatganidek, raqamli platformalar kuchli ijtimoiy tarmoqlarga ega guruhlar foydasiga ishlashi va mavjud ijtimoiy tengsizlikni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Bu holat “Ochiq byudjet” natijalarida ham kuzatilmoqda: Toshkent va viloyat markazlari hududlari ko'p hollarda yirik va tashkiliy jihatdan kuchliroq loyihalarni ilgari surib, chekka tuman va qishloq hududlaridan oldinga o'tmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020, PF-6079-son «“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni, Lex.uz. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Fung Archon, Wright Erik Olin, eds. *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso, 2003, 3–42.
3. Shirky Clay. *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. New York: Penguin Press, 2008.
4. Morozov Evgeny. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: PublicAffairs, 2011.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 13.04.2021, PQ-5072-son «Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida», 1-band. Lex.uz. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5370805>
6. Yves Sintomer & Carsten Herzberg & Anja Röcke, 2008. "[Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges](#)," [International Journal of Urban and Regional Research](#), Wiley Blackwell, vol. 32(1), pages 164-178, March. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2008.00777.x
7. Arnstein Sherry R. «A Ladder of Citizen Participation.» *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224. DOI: 10.1080/01944366908977225
8. Meningfikrim.uz — O'zbekiston Respublikasi jamoatchilik tashabbuslari portali. URL: <https://petition.gov.uz/uz>
9. Norris Pippa. *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 3–15. DOI: 10.1017/CBO9781139164887

DAVLAT BOSHQARUVINI DEMOKRATLASHTIRISHDA RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROK (*DIGITAL PARTICIPATION*) TAMOYILLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik 4-kurs talabarlari
Rahmatullayev Sindorbek Botirjon o'g'li, Xudoyberdiyev Abduazim Sherali o'g'li

Tel.: +99890 240 01 40, +99899 745 55 12

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) davlat boshqaruviga integratsiyasi fuqarolar va hokimiyat o'rtasidagi muloqot shakllarini tubdan o'zgartirdi. Raqamli siyosiy ishtirok (*digital participation*) tushunchasi – fuqarolarni qaror qabul qilish va davlat xizmatlarini ko'rsatishga jalb qilish uchun AKTdan foydalanishning konseptual asosi

Abduraxmon Abdraimov O'ktamjon o'g'li. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR SHAROITIDA DAVLAT BOSHQARUVINING TRANSFORMATSIYASI.....	219
Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li. YANGI O'ZBEKISTONDA DAVLAT BOSHQARUVINI AMALGA OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	222
Muydinov Jahongir. Davlat boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishda siyosiy tahlil va texnologiyalar.....	225
Abdumalikova Sevara Orifjon qizi. ZAMONAVIY SIYOSIY TAHLIL METODLARI VA ULARNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI.....	227
Obloyev Shahzod Tuyg'un o'g'li, Xamzaliyev Jovharbek Turonboy o'g'li, Dadabayeva Sevara Yo'lchi qizi, Bozorov Diyor. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda siyosiy partiyalarning shakllanishining qiyosiy tahlili.....	229
Muhammadaliyev Murodxon, Nasrullayeva Dildora, Rasulov Elyor, Rajabboyev Doniyor. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning partiyalar imijiga ta'siri.	235
Abdulaziz Sobirov Shuxratbek o'gli. RAQAMLI DAVRDA DAVLAT BOSHQARUVI TRANSFORMATSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLARI.....	238
Sobirov Muhammadrasul. RAQAMLI ASRDA SIYOSIY MADANIYAT VA MEDIA SIYOSATI:....	240
Shomurodov Quvonchbek Yahyobek o'g'li. MARKAZIY OSIYODA SUV VA ENERGETIKA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MINTAQAVIY HAMKORLIKNING SIYOSIY USTUVORLIKLARI.....	244
Rajabova Umida Ismatilla qizi, Muratova Ra'no Zarifjon qizi. DAVLAT BOSHQARUVINI DEMOKRATLASHTIRISHDA ELEKTRON DEMOKRATIYA (E-DEMOCRACY) TAMOYILLARI: HUQUQIY ASOS VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	247
Erkinov I.E., Abdumannonov A.V., Abdusattarov A.A. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROK: GOVTECH VA CIVICTECH PLATFORMALARINING SAMARADORLIGI VA CHEKLOVLARI.....	250
Rahmatullayev Sindorbek Botirjon o'g'li, Xudoyberdiyev Abduazim Sherali o'g'li. DAVLAT BOSHQARUVINI DEMOKRATLASHTIRISHDA RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROK (DIGITAL PARTICIPATION) TAMOYILLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT.....	253
Xalmuratov Miyirman, Tanimov Sharapadin. GLOBAL JARAYONLAR SHAROITIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA SIYOSIY INSTITUTLARNING TRANSFORMATSIYASI.....	256
Abdulaziz Sobirov Shuxratbek o'gli. RAQAMLI DAVRDA DAVLAT BOSHQARUVI TRANSFORMATSIYASI: MUAMMO VA YECHIMLARI.....	259
Sotvoldiyev Jaxongir Sultonali o'g'li. YANGI O'ZBEKISTONDA XAVFSIZLIK VA BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	261
Marjona Abdujabborova. "DAVLAT BOSHQARUVI VA SIYOSIY INSTITUTLAR, GLOBAL JARAYONLAR VA TEXNOLOGIYALAR".....	263

5- SHO'BA. XALQARO MUNOSABATLAR, JAHON VA MINTAQA TARAQQIYOTNING SIYOSIY MUAMMOLARI, ETNOSIYOSAT VA KONFLIKTOLOGIYA.....266

Гулнор Джумаева. Военно-политическая дипломатия в условиях цифровизации международной безопасности.....	266
Бафоев Феруз Муртазович. ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЯНГИ ДАВРИ:.....	270
Turayev Abrar Saloxiddinovich. NEOKONSERVATIV "AQL MARKAZLARI"NING TASHQI SIYOSIY QARORLAR QABUL QILISHGA TA'SIRI: OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI BILAN HAMKORLIK OMILI.....	274
Salayev Dilshodbek Jumanazarovich. XALQ DIPLOMATIYASI – TURKIY DUNYO HAMKORLIGINING MUHIM ASOSLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	279
Nargiza Aminova. THE POLITICIZATION OF RELIGION AS A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF CONTEMPORARY POLITICAL PROCESSES.....	282
Kalandarova Ferangiz Azamatovna. TURKIY DAVLATLARNING DAVLAT AN'ANALARI VA BOSHQARUV MODELLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	285